

Universität
Zürich^{UZH}

Aus 2D mach' 3D

Einführung in die bildbasierte 3D-Dokumentation

Universität Zürich
Institut für Archäologie

Einführung in die bildbasierte 3D-Dokumentation

FS 2022

Caroline Hoppe

20-721-973

Erlenstrasse 40a

8832 Wollerau

30. Jun. 2022

Einführung

Ziel dieser Lehrveranstaltung war das Erlangen von Grundkenntnissen in der Fotogrammetrie, also der 3D- Dokumentation von Funden und Befunden mit Hilfe von Fotoserien. Die bildbasierte 3D-Modellierung gewinnt in der Archäologie zunehmend an Popularität und wird inzwischen bereits an diversen archäologischen Institutionen erfolgreich eingesetzt.

Zu der Erstellung von 3D-Modellen hat man eine Reihe verschiedener Software zu Verfügung, in diesem Fall wurde Agisoft Metashape Pro eingesetzt. Das Programm gibt es in einer Standard- und einer Pro-Version, wobei für dieses Projekt die Pro-Version benötigt wurde. Die Software wurde durch Agisoft LLC (St. Petersburg, Russland) entwickelt.

Die Aufgabe bestand darin, zwei 3D-Modelle zu erstellen und diese daraufhin hochzuladen und damit öffentlich zugänglich zu machen. Es konnten also Erfahrungen von der Datenaufnahme bis hin zu der Veröffentlichung online gesammelt werden. In diesem Bericht geht es vor allem darum, den Workflow festzuhalten.

Aus 2D mach' 3D

In diesem Teil des Berichts werde soll beschrieben werden, wie mit Hilfe der Fotogrammetrie ein 3D-Model erstellt werden kann und dazu der Workflow wird genauer erläutert.

Bei ersten Projekt handelt es sich um eine Model einer Statue namens „Kraft“ (Abb. 1). Die Statue wurde vom Zuger Johann Michael Bossard 1907 erschaffen. Zu dem Werk gehört eine zweite Statue, welche als Sinnbild der Fruchtbarkeit dient.

Die Kraft zeigt den nackten Körper eines Mannes bis zu dem Oberschenkeln und steht auf einer kleinen Basis. Die Muskeln des Mannes sind stark ausgearbeitet und er trägt eine Keule locker in den Händen. Die beiden Skulpturen stehen im Daheim Park in Zug.¹

ABB. 2 (LINKS): GESAMTANSICHT „KRAFT“

ABB. 1 (RECHTS): KACHEL-MODEL

¹ <https://www.stadtzug.ch/werklste/41>

Beim zweiten Model handelt es sich um ein frühneuzeitliches (2. Hälfte des 17. Jahrhunderts) Kachel-Model (Abb. 2) aus der Sammlung der Kantonsarchäologie Zug (Ereignis 2295, Zug, Grabenstrasse 34, FK 7.50). Das Kachel-Model besteht aus Keramik und diente zur Herstellung einer Blattkachel mit abgetreppten Rand. Abgebildet ist ein stehender Jesus, dessen rechte Hand in Gebetshaltung erhoben ist und die Linke in einem Segensgestus. Jesus wird mit einem Strahlennimbus und unter einer Arkade stehend gezeigt. Zwei Putten schmücken die Arkadenzwickel.²

In einem ersten Schritt wird das Objekt für die Aufnahme der Fotos vorbereitet: es wird also allenfalls gereinigt und es sollte eine Scalebar und eine Farbkarte (wie in Abbildung 2 ersichtlich) gesetzt werden.

Durch die Hilfe der Farbkarten ist es möglich, die Farbe des Models später besser zu bearbeiten.

Nach den Vorbereitungen geht es ans Fotografieren. Es sollte dabei unbedingt auf die richtigen Lichtverhältnisse geachtet werden. Starke Kontraste zwischen Licht und Schatten sollten vermieden werden und eher diffuses Licht bevorzugt werden. Wenn Draussen fotografiert wird sollte man dies also am ehesten im Schatten oder bei bewölktem Wetter tun. Drinnen können Softboxen und ähnliches eine grosse Hilfe sein. Die Aufnahmen müssen ästhetisch keinen hohen Ansprüchen entsprechen, es sollte eher beachtet werden, dass, falls möglich, jeder Winkel des Objektes abdeckt wird und im Fokus mindestens einmal im Fokus war. Man hat es ausserdem etwas einfacher, wenn bei allen Fotos die gleichen Kameraeinstellungen verwendet und die Fotos im RAW-Format aufgenommen wurden. RAW Dateien ermöglichen einem einen grösseren Bearbeitungsspielraum. Nachdem man alle Fotos aufgenommen hat, wäre ein nächster Schritt sie alle umzubenennen (nummeriert), um sie später einfacher wiederzufinden und zuzuordnen kann.

ABB. 3: FOTOS ALIGNEN

² <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/amt-fuer-denkmalpflege-und-archaeologie>

Nun geht es darum die Fotos in Metashape Pro einzufügen, dies kann man entweder in einem Packet tun oder, was oft sinnvoller ist und besser funktioniert, die Bilder in verschiedene „Chunks“ aufteilen und dann einfügen. Ein sauberes Sortieren der Chunks und anschließendes Zusammenfügen ist wichtig.

Als nächstes geht es ans „Alignen“ der Fotos als Ganzes oder der einzelnen Chunks. In Abbildung 3 ist zu sehen, wie eine solche Punktwolke dann aussehen kann, in diesem Beispiel wurde mit nur einem Chunk gerechnet. Es ist offensichtlich, dass die Punktwolke sehr unaufgeräumt ist und es viele Punkte gerechnet wurden, die für uns nicht wichtig sind. Diese Punkte kann man also auswählen und löschen. Als nächstes im Workflow kann man die verschiedenen Chunks zusammenfügen, falls man mit mehreren gearbeitet hat.

Der nächste Schritt wäre es eine Dense Cloud zu bilden, gefolgt von einem Mesh und der Textur. Bei all diesen Schritten kann man entscheiden, in welcher Qualität der Computer das Modell rechnen soll. Das kommt darauf an, wofür das Modell gebraucht wird und wie viel Rechenleistung und Zeit zur Verfügung steht.

ABB. 5: MODEL KRAFT

ABB. 4: KACHEL-MODEL

Für allfällige Verbesserungen der Textur oder des Alignements können Masken angewendet werden. Hierbei können einige Fotos maskiert werden, damit das Programm den Hintergrund leichter vom Objekt unterscheiden kann. Daraufhin muss man allerdings die Textur nochmals neu rechnen lassen.

Nach all diesen Schritten gelangt man zu Modellen die so aussehen können wie die Modelle in Abbildung 4 und 5.^{3,4}

Wenn man mit seinem Modell zufrieden ist, kann man es direkt über Metashape Pro auf der bereits erwähnten Website Sketchfab hochladen und publizieren.

³ <https://sketchfab.com/3d-models/fruhneuzeitliches-kachel-model-f11994d9d5c84b0f8de684fc6c3ec3c4>

⁴ <https://sketchfab.com/3d-models/kraft-johann-michael-bossard-b3fb275717714925b365d03eac2ac27b>

Fazit

3D-Modelle werden in der Dokumentation von archäologischen Funden und Befunden immer wichtiger und beliebter. Mit Programmen wie Metashape Pro können solche Modelle erstellt werden, auch ohne extrem teure LiDAR-Scanner. Schon mit einfacheren Kameras oder sogar Handys können erstaunlich gute Ergebnisse erzielt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass man aus dem Programm natürlich noch viel mehr herausholen könnte und wenn man sich intensiver damit beschäftigen würde, auch noch bessere Ergebnisse erzielen könnte. Aber in diesem Einführungsmodul geht es eben, wie der Name sagt, um eine Einführung. Das Ziel, die Grundkenntnisse der Fotogrammetrie zu erlangen, wurde also erreicht. Die Ergebnisse des Kurses sind auf Sketchfab veröffentlicht und können in der Kollektion „UZH-Kurs FS 2022“ betrachtet werden.⁵

⁵ <https://sketchfab.com/archaeobotics/collections/uzh-kurs-fs-2022>